

“Axloqiy qadriyatlar va zamonaviy yoshlar”, “Oila va jamiyatdagi yoshlar roli” kabi mavzularda — maqsadli kontent orqali turli yosh toifalariga murojaat qilish imkonini beradi.

Innovatsion yondashuvlar qatorida sun’iy intellekt, ovoqli yordamchilar va AR/VR texnologiyalar asosida tayyorlangan kontentlar orqali ham yangi avlod bilan muloqot qilish samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, yoshlar mobil ilovalar orqali interaktiv savol-javoblar, virtual sayohatlar, o‘zlari tanlagan qahramonlar orqali axborot olish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu esa ularning mustaqil o‘rganish, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar tarbiyasi va ta’limiga bag‘ishlangan milliy podkast hamda videokontentlar zamonaviy texnologiyalar vositasida milliy g‘oyalar, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy ongni shakllantirishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Ularni yaratish va ommalashtirishda tizimli yondashuv, professional ijodkorlar ishtiroki va yoshlarning ehtiyojlariga mos formatlarni tanlash muhim omil hisoblanadi. Ana shunda bunday kontentlar nafaqat ta’limiy jarayonning bir qismiga, balki yosh avlod tarbiyasining samarali vositasiga aylanishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. M.Quronov. Bolam baxtli bo‘lsin, desangiz... – T.: Ma’naviyat, 2014 yil.
2. Inoyatova M. Ta’limiy qadriyatlarni aniqlash va pedagogik amaliyotgan tatbiq etish. “Sharq” Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. – Toshkent, 2010. - 156 b. 120-b.
3. Mavrulov A. Ma’naviy barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2008 yil.

МИЛЛИЙ ТАРБИЯ КОНТЕНТЛАРИ ВОСИТАСИДА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Темиров Дилшод Шералиевич

*Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бош мутахассиси, педагогика фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент*

Аннотация. Ушбу мақолада таълим муассасаларида миллий тарбия контентларидан фойдаланган ҳолда жамоатчилик назорати механизмларини самарали ташкил этишининг ўрни ва аҳамияти таҳлил этилади. Миллий қадриятларни тарғиб этувчи контентлар орқали таълим сифатини назорат қилиш, шаффофликни таъминлаш ва таълим муассасаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш йўллари кўриб чиқилади.

Таянч сўзлар: миллий тарбия, миллий контент, жамоатчилик назорати, шаффофлик, ота-оналар, таълим сифати, ҳисобдорлик.

Кириш. Жамоатчилик назорати – бу жамият, яъни ота-оналар, маҳалла, фуқаролик жамияти институтлари, ННТлар (нон-давлат нотижорат ташкилотлар) ва бошқа фуқаролар томонидан умумтаълим муассасаларининг фаолияти устидан кузатув, таҳлил, баҳолаш ва таклиф бериш жараёнидир.

Ундан мақсад – таълим сифати, тарбия самарадорлиги, шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлашдир.

Умумтаълим мактабларида таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини таъминлашда жамоатчилик назорати муҳим аҳамиятга эга. Чунки, таълим – бутун жамият иши. Фақат давлат ёки ўқитувчи эмас, балки ота-она, маҳалла, жамоат ҳам жавобгар. Ўқувчи – келажакдаги

фуқаро. Уни тўғри йўналтириш, соғлом фикрлаш, ахлоқий тарбия олиши учун ҳамкорликда ишлаш керак. Шаффофлик – фақат текширув органлари эмас, балки халқнинг ўз кузатуви билан ҳам таъминланади.

Миллий тарбия ҳар бир жамият учун стратегик аҳамиятга эга масала бўлиб, у фарзандларимизни маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялашга хизмат қилади. Таълим муассасаларида миллий кадриятларни ўз ичига олган контентларни жорий этиш нафақат таълим сифати, балки жамоатчилик назоратини йўлга қўйишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, рақамли технологиялар шароитида жамоатчилик назоратини миллий тарбия контенти орқали амалга ошириш имкониятлари кенгаймоқда.

Миллий тарбия контентларининг вазифаси: миллий мерос, анъана ва кадриятларга асосланган ахборот, материал ва тарбиявий воситалар ёшларда ватанпарварлик, фидойилик, масъулият туйғусини шакллантиради; таълим мазмунига миллий руҳ бағишлайди ва тарбия жараёнини бойитади.

Бу йўналишда бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилар:

миллий тарбия контентларининг етарлича ишлаб чиқилмаганлиги – аниқ тарбиявий мақсадларга мос, жамоатчилик томонидан баҳоланиши мумкин бўлган контентлар кам;

жамоатчилик назоратининг формал кўриниши кўп ҳолларда жамоатчилик назорати фақат қоғозда амалга оширилади, амалда самарасиз;

масъулиятли жамоатчилик ва фуқароларнинг иштирокида етишмовчилик – Ота-оналар, маҳалла, ННТ ва бошқалар, фуқаролар фаоллиги паст;

ҳамкорлик алоқа воситаларининг самарасизлиги – таълим муассасалари билан жамоатчилик ўртасида мулоқот механизмлари етарли даражада ривожланмаган.

Миллий тарбия контентлари орқали жамоатчилик назоратини такомиллаштириш йўллари сифатида қуйидагиларни таддим этамиз.

Биринчидан, контент орқали шаффофлик яратиш. Бунда таълим муассасаларида миллий тарбия контентлари очиқ веб платформаларда жойлаштирилиши; Жамоатчилик томонидан баҳоланиши мумкин бўлган видео, методик қўлланмалар, фаолият ҳисоботлари назарда тутилади.

Иккинчидан, фаол ота-она иштирокини таъминлаш. Бунда контентлар асосида ташкил этиладиган “Меҳр-оқибат”, “Ота-оналар куни” каби тадбирларда ота-оналар фаол иштирокини таъминлаш, уларнинг фикрларини электрон сўровномалар орқали олиш.

Учинчидан, рақамли назорат платформаларини жорий этиш. Бунда масалан, миллий тарбия масалаларига бағишланган мобил иловалар, телеграм-ботлар, электрон фикр-мулоҳаза платформалари.

Тўртинчидан, маҳалла ва ННТ билан ҳамкорлик. Бунда маҳаллий жамоатчилик ва фуқаролик жамияти институтлари орқали мониторинг ва баҳолаш жараёнларини йўлга қўйиш, контентларни стандартлаштириш ва баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш, миллий тарбияга оид контентлар учун ягона педагогик ва ахлоқий мезонларни белгилаш ҳамда жамоатчилик назорати иштирокчиларини мазкур мезонлар асосида баҳолашга ўргатиш.

Хулоса ва таклифлар. Миллий тарбия контентлари таълим муассасаларида жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишда муҳим восита ҳисобланади. Бунинг учун қуйидаги таклифлар илгари сурилади: миллий контентлар фойдаси ва мазмунини баҳолаш учун жамоатчилик фикрини йиғиш тизимини йўлга қўйиш; таълим муассасаларида очиқ мулоқот майдонлари, контент такдимотлари ва баҳолаш тадбирларини ташкил этиш; жамоатчилик ва

таълим ташкилотлари ўртасида тўғридан-тўғри ахборот алмашинувини таъминловчи рақамли платформаларни ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев А. “Миллий тарбия назарияси ва методикаси”. – Т.: Фан, 2021.
2. Каримова Г.Н. “Жамоатчилик назорати ва таълим тизимидаги аҳамияти”, Ижтимоий фанлар, №3, 2022.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонуни, 2014 йил.
4. Нормуродов Ш. “Таълим муассасаларида назорат ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш”, Тошкент, 2020.
5. Таълим сифатини баҳолаш агентлиги маълумотлари, 2023.

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Абдуфаттохова Мавзунабегим

*Докторантка 2- курса в Национальном Институте Педагогике и Воспитания имени
Кары Ниязий*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются нынешние проблемы воспитания молодых учителей посредством наставничества в условиях цифровой трансформации, таких как недостаток подготовки наставников, разные уровни цифровой грамотности, изменение ролей ответственности, отсутствие времени, проблемы с коммуникацией, культурные и социальные ресурсы, необходимость постоянного обновления знаний.*

***Ключевые слова:** цифровая трансформация, проблемы воспитания молодых учителей, наставничество, цифровая грамотность, ресурсы, обновления знаний, коммуникация.*

С момента появления феномена наставничества как неотъемлемого условия в области подготовки специалистов и рабочих для образовательной среды начал подниматься вопрос по подготовке учителей, занимающихся наставнической деятельностью, другими словами, о подготовке наставников.

Существует ряд проблем в воспитании молодых учителей на основе наставничества в процессе цифровой трансформации.

Недостаток специализированного обучения: наставники часто не проходят специализированные курсы по цифровым технологиям и методам их интеграции в образовательный процесс, что ограничивает их способность эффективно обучать молодых коллег.

Устаревшие знания: многие опытные учителя могут использовать устаревшие методы и технологии, не успевая адаптироваться к новым требованиям и инструментам, что затрудняет передачу актуальных знаний.

Отсутствие практического опыта: наставники могут иметь достаточного опыта использования цифровых технологий в классе, что делает их менее уверенными в обучении других.